

Дудка Т. В.

кандидат медичних наук, доцент

Райська Д. О.

студентка 6 курсу

Куземко І. С.

студентка 6 курсу

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889611>

КАРДИОРЕАБІЛІТАЦІЯ В УКРАЇНІ: ЧИ ГОТОВА МЕДИЦИНА ПОВЕРНУТИ СЕРЦЕ ДО ЖИТТЯ?

Dudka T. V.

candidate of medical sciences, associate professor

Raiska D. O.

6th year student

Kuzemko I. S.

6th year student

Bukovyna State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

CARDIOREHABILITATION IN UKRAINE: IS MEDICINE READY TO RETURN THE HEART TO LIFE?

Анотація.

В статті представлені шляхи відновлення хворих після кардіологічних епізодів, особлива увага приділена висвітленню важливості фізичної реабілітації.

Abstract.

The article presents ways of recovery of patients after cardiac episodes, special attention is paid to highlighting the importance of physical rehabilitation.

Ключові слова. Захворювання системи кровообігу, кардіореабілітація, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, фізична реабілітація

Key words. Diseases of the circulatory system, cardiorehabilitation, ischemic heart disease, myocardial infarction, physical rehabilitation

Мета дослідження. Аналіз сучасних проблем серцево-судинних захворювань та дослідження ефективності кардіореабілітації в Україні та закордоном.

Вступ. Серцево-судинні захворювання залишаються провідною причиною смертності серед населення, України зокрема. За даними ВООЗ та Міністерства охорони здоров'я України, серцево-судинні захворювання (ССЗ) відповідають приблизно за 50% всіх смертей у країні, що становить 200,000 – 250,000 випадків. Основні причини смертності серед ССЗ включають ішемічну хворобу серця, інфаркт міокарда, інсульт та гіпертонічну хворобу.

Ішемічна хвороба серця (ІХС) залишається найбільш поширеним типом ССЗ, приблизно 40-45% всіх смертей від ССЗ пов'язані саме з цим захворюванням. Інсульт займає друге місце серед причин смертності від ССЗ. Хоч рівень смертності від інсульту зменшується завдяки покращенню медичної допомоги та профілактичних заходів, але все ще залишається високим. Гіпертонія є важливим фактором ризику для розвитку інших ССЗ.

Приблизно 30-35% дорослого населення України страждають на гіпертонію.

У національному масштабі смертність від серцево-судинних захворювань в період з 1990 по 2019 рік зросла майже на 8%: до 449 376 у 2019 році і складає 64.3% від загальної кількості смертей, тоді як у 1990 році зафіксували 350 605 смертей від серцево-судинних захворювань, що склало 56.5% відповідно [1].

Близько 3-4 мільйонів українців страждають на різні форми серцево-судинних захворювань. Це число включає як тих, хто перебуває на стадії лікування, так і тих, хто живе з хронічними формами ССЗ. Тому кардіологічна реабілітація (КР) є затребуваною та критично важливою ланкою для відновлення пацієнтів після ССЗ. Кардіальна реабілітація після серцево-судинних подій належить до доказового класу I згідно рекомендацій ESC, АНА, АСС. Програм реабілітації підбирається індивідуально для кожного пацієнта. Кандидатами є пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, такими як ІХС, серцева недостатність, інфаркти міокарда, або

пацієнти, які перенесли серцево-судинні втручання, такі як коронарна ангіопластика або аортокоронарне шунтування. Програми кардіологічної реабілітації спрямовані на обмеження психологічного та фізіологічного стресу, пов'язаного з серцево-судинними захворюваннями, зниження ризику пов'язаної з ними смертності та покращення серцево-судинної функції, щоб допомогти пацієнтам оптимізувати якість їхнього життя.

Класично КР складається з трьох фаз.

- Фаза I стосується стаціонарної реабілітації під час первинної госпіталізації.
- Фаза II - це фізична активність під наглядом лікаря в амбулаторних умовах протягом 4 місяців після виписки. Пацієнти зазвичай проходять до 36 занять за програмою поступових вправ.
- Фаза III, яка є тривалою програмою фізичних вправ без контролю.

Програми КР також передбачають консультування з питань харчування, психології та відмови від куріння, а також контроль рівня ліпідів і артеріального тиску [2].

Фаза I (стаціонарна реабілітація) зазвичай проходить в умовах стаціонару, часто після операції на відкритому серці (наприклад, аортокоронарного шунтування, ремонту або заміни клапана, трансплантації серця), інфаркту міокарда або черезшкірного коронарного втручання. Ця фаза може тривати лише кілька днів, особливо в нинішню епоху коротких термінів перебування в лікарні.

Під час цієї фази пацієнти обговорюють стан свого здоров'я та цілі зі своїм основним лікарем або кардіологом, а також отримують інформацію про одужання та фактори серцево-судинного ризику. Наголошується на ранній мобілізації для підготовки до виписки та відновлення простих видів повсякденної діяльності. Залежно від закладу, вправи на етапі I можуть включати просту ходьбу по палаті або використання обладнання, такого як стаціонарний велосипед або бігова доріжка. В ідеалі, участь у фазі II починається перед випискою пацієнта.

Фаза II (обмежена за часом амбулаторна реабілітація) традиційно відбувається в амбулаторному закладі на базі лікарні і складається з мультидисциплінарної програми під наглядом лікаря. Зростає кількість доказів того, що кардіологічна реабілітація в домашніх умовах може бути такою ж ефективною, як і програма на базі медичного закладу, і повинна бути альтернативою для пацієнтів, які мають труднощі з доступом до традиційної програми.

Програма фази II використовує триєдиний підхід, що складається з фізичних вправ, агресивної модифікації факторів ризику та освітніх занять.

Під час першого візиту у другу фазу розробляється індивідуальний план лікування, що включає в себе призначення фізичних вправ і реалістичні цілі вторинної профілактики. Заняття, як правило, проводяться 3 рази на тиждень до 36 сеансів; зазвичай доступні варіанти рідшого щотижневого відвідування протягом більш тривалого періоду для досягнення повного курсу. У деяких

випадках пацієнти можуть розраховувати на 72 сеанси, особливо якщо вони не досягли очікуваного прогресу.

У фазі III (довічна підтримка) пацієнти самостійно продовжують модифікацію факторів ризику та фізичну активність без кардіологічного моніторингу. Більшість програм кардіологічної реабілітації пропонують перехід до підтримуючих занять після завершення другої фази (це може бути бажаним варіантом, особливо для тих, хто розробив хороший розпорядок дня і налагодив взаєморозуміння з персоналом та іншими учасниками) у інших випадках може бути обрана незалежна програма, використовуючи власне домашнє обладнання або місцевий фітнес-клуб [3].

Призначення фізичних вправ оптимально починається з попереднього тренування, обмеженого симптомами, тесту на толерантність до фізичних навантажень. Після цього тренування, як правило, складаються з короткого періоду розминки, за яким слідує індивідуальні аеробні вправи під наглядом і коротким етапом відпочинку. Аеробні вправи складаються з 20-60-хвилинних тренувань 3-5 днів на тиждень на рівні 50-80% від максимальної потужності.

Аеробні тренування або тренування на витривалість

Аеробні вправи або тренування на витривалість залишаються основою КР і включають ходьбу на біговій доріжці, їзду на велосипеді, ергометрію верхньої частини тіла, танці, плавання та ігрові види спорту. Доведено, що аеробні тренування зменшують ремоделювання лівого шлуночка у клінічно стабільних пацієнтів із серцевою недостатністю (СН), покращують аеробну здатність і пікове споживання кисню (VO_2), а також модифікують фактори ризику серцево-судинних захворювань [4].

Силові тренування

У пацієнтів із СН комбіновані програми тренувань на витривалість та опір значно покращують субмаксимальну фізичну працездатність, м'язову силу та якість життя загалом. Як аеробні, так і комбіновані аеробні та силові тренування є ефективними для покращення пікового VO_2 у пацієнтів із СН, але силові тренування підвищують м'язову силу та м'язову масу більшою мірою, ніж аеробні вправи [5].

Певні групи пацієнтів із СН, включаючи літніх людей та жінок, особливо схильні до саркопенії та змін у скелетних м'язах. Для таких пацієнтів підходящою стратегією може бути тренування з опором, оскільки воно збільшує м'язову і кісткову масу [6]. Наприклад, у літніх людей вдома можна використовувати еластичні стрічки для тренування певних груп м'язів, що може покращити здатність виконувати повсякденні дії та підвищити рівень незалежності. Однак важливо розуміти, що тренування з опором доповнює аеробні вправи, а не замінює їх.

Інтервальні тренування та високоінтенсивні інтервальні тренування

Вважається, що інтервальне тренування є більш ефективним, ніж безперервні вправи, для покращення фізичної працездатності в загальній популяції. У цьому випадку пацієнт чергує короткі сесії вправ помірної та високої інтенсивності з довгими фазами відновлення, які виконуються з низьким навантаженням або без нього. Невеликі дослідження показали, що високоінтенсивне інтервальне тренування (ВІТ) є безпечним і перевершує помірне безперервне тренування (ПБТ) у зворотному розвитку ремоделювання серця і збільшенні пікового VO_2 та аеробної здатності [7].

Мета-аналіз, який порівнював ВІТ з ПБТ, виявив більше покращення толерантності до фізичного навантаження, але не виявив значного впливу на фракцію викиду лівого шлуночка (ФВЛШ) у стані спокою при застосуванні ВІТ у пацієнтів зі зменшеною фракцією викиду ЛШ, які були клінічно стабільними [8]. В іншому систематичному огляді припустили, що ВІТ може призвести до більшого сприятливого впливу на пікове значення VO_2 у пацієнтів із СН [9]. Велике багаточентрове дослідження, в якому порівнювали ВІТ і ПБТ, показало, що ВІТ не перевершує ПБТ щодо ремоделювання лівого шлуночка або аеробної здатності [10].

Кардіологічним хворим також можуть бути рекомендовані вправи на тренування дихальних м'язів, адже їх слабкість широко поширена серед пацієнтів з СН. У пацієнтів з важким ступенем декомпенсації вправи на дихальні м'язи можуть допомогти перейти до звичайної реабілітації, одночасно покращуючи кардіореспіраторну підготовку. Також було показано, що додавання тренування дихальних м'язів до аеробних тренувань зменшує задишку, збільшує пікове значення VO_2 покращує якість життя загалом [11].

Хоча традиційна КР передбачає вправи для всього тіла, значні переваги у фізичній працездатності були продемонстровані навіть при виконанні вправ на дрібні м'язи. Значне покращення структури м'язів, дифузного транспорту кисню та використання кисню в м'язах можна спостерігати без збільшення серцевого викиду. Локальні м'язові тренування можуть бути важливим видом тренувань для підвищення фізичної працездатності у кардіологічних пацієнтів [12].

Частота, інтенсивність, час і тип режиму вправ, які зазвичай використовуються для пацієнтів із серцевою недостатністю в кардіологічній реабілітації [13].

Таблиця 1

Частота, інтенсивність, час і тип режиму вправ

	<i>Аеробні вправи</i>	<i>Силові тренування</i>
<i>Частота</i>	5 днів на тиждень, помірна інтенсивність* 3 дні на тиждень, висока інтенсивність**	2 або 3 дні на тиждень поспіль
<i>Інтенсивність</i>	Вправи в цільовій частоті серцевих скорочень Фокус на різній інтенсивності	Визначається кількістю піднятої ваги та кількістю повторень і підходів Мета 8-10 вправ, приблизно 1-3 підходи по 8-16 повторень кожної вправи
<i>Час</i>	30-60 хв/заняття; коротше, якщо вправи високої інтенсивності	Залежить від сили та розкладу: до 1 год для загального тренування тіла, менше для спліт-тренування
<i>Тип</i>	Будь-яка активність, що підвищує частоту серцевих скорочень, наприклад, біг, ходьба, їзда на велосипеді або танці	Вправи з використанням опору: стрічки, гантелі, тренажери, вправи з власною вагою
*Помірна інтенсивність: від 50% до 69% від цільового пульсу. **Висока інтенсивність: від 70% до <90% від цільової частоти серцевих скорочень.		

Поняття протипоказань стосується тільки кардіореабілітаційних заходів, пов'язаних з фізичними навантаженнями, інші компоненти програми протипоказань не мають, тому більша частина кардіологічних хворих може бути включена в програму КР.

Протипоказання до фізичних тренувань включають:

- нестабільну стенокардію,
- декомпенсовану серцеву недостатність,
- складні шлуночкові аритмії,
- легеневу гіпертензію з тиском в легеневій артерії 60 мм. рт. ст.,

- наявність тромбів в порожнинах серця, недавній тромбофлебіт з або без тромбоемболії легеневої артерії,
- важку обструктивну кардіоміопатію,
- важкий або клінічно виражений аортальний стеноз,
- неконтрольовані запальні або інфекційні захворювання,
- захворювання скелетних м'язів, що унеможливають фізичні навантаження [14].

Висновки. Кардіореабілітація - це комплекс послідовних заходів, що підвищують ефективність

терапії, а також забезпечують створення найкращих фізичних та психологічних умов для відновлення після кардіоепізоду. Таким чином покращується не тільки якість життя, але й подовжується його тривалість, запобігаючи подальшим ускладненням. Кардіологічна реабілітація - доведене економічно доцільне втручання, що покращує прогноз шляхом зниження повторних госпіталізацій і таким чином, витрати на охорону здоров'я. Впровадження кардіореабілітаційних програм є критично важливим для зниження смертності від серцево-судинних захворювань та підвищення ефективності лікування.

References:

1. Серцево-судинні захворювання — головна причина смерті українців. Висновки з дослідження Глобального тягара хвороб у 2019 році (<https://phc.org.ua/news/sercevo-sudinni-zakhvoryuvannya-golovna-prichina-smerti-ukrainciv-visnovki-z-doslidzhennya>)
2. The role of cardiac rehabilitation in patients with heart disease Sean R. McMahon, Philip A. Ades, Paul D. Thompson. *Trends Cardiovasc Med* . 2017 Aug;27(6):420-425. (<https://doi.org/10.1016/j.tcm.2017.02.005>)
3. Cardiac rehabilitation: A class 1 recommendation Margo Simon, DO, Kaitlyn Korn, DO, Leslie Cho, MD, Gordon G. Blackburn, PhD and Chad Raymond, DO *Cleveland Clinic Journal of Medicine* July 2018, 85 (7) 551-558 (<https://doi.org/10.3949/ccjm.85a.17037>)
4. M.J. Haykowsky, Y. Liang, D. Pechter, L.W. Jones, F.A. McAlister, A.M. Clark A meta-analysis of the effect of exercise training on left ventricular remodeling in heart failure patients: the benefit depends on the type of training performed *J Am Coll Cardiol*, 49 (2007), pp. 2329-2336 (<https://www.jacc.org/doi/full/10.1016/j.jacc.2007.02.055>)
5. S. Mandic, W. Tymchak, D. Kim, et al. Effects of aerobic or aerobic and resistance training on cardiorespiratory and skeletal muscle function in heart failure: a randomized controlled pilot trial *Clin Rehabil*, 23 (2009), pp. 207-216 (<https://doi.org/10.1177/0269215508095362>)
6. B. Bjarnason-Wehrens, W. Mayer-Berger, E.R. Meister, K. Baum, R. Hambrecht, S. Gielen Recommendations for resistance exercise in cardiac rehabilitation. Recommendations of the German Federation for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil*, 11 (2004), pp. 352-361 (<https://doi.org/10.1097/01.hjr.0000137692.36013.27>)

7. U. Wisloff, A. Stoylen, J.P. Loennechen, et al. Superior cardiovascular effect of aerobic interval training versus moderate continuous training in heart failure patients: a randomized study *Circulation*, 115 (2007), pp. 3086-3094 (<https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.675041>)
8. M.J. Haykowsky, M.P. Timmons, C. Kruger, M. McNeely, D.A. Taylor, A.M. Clark Meta-analysis of aerobic interval training on exercise capacity and systolic function in patients with heart failure and reduced ejection fractions *Am J Cardiol*, 111 (2013), pp. 1466-1469 (<https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2013.01.303>)
9. H. Ismail, J.R. McFarlane, A.H. Nojournian, G. Dieberg, N.A. Smart Clinical outcomes and cardiovascular responses to different exercise training intensities in patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis *J Am Coll Cardiol HF*, 1 (2013), pp. 514-522 (<https://doi.org/10.1016/j.jchf.2013.08.006>)
10. O. Ellingsen, M. Halle, V. Conraads, et al. High-intensity interval training in patients with heart failure with reduced ejection fraction *Circulation*, 135 (2017), pp. 839-849 (<https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.022924>)
11. E.R. Winkelmann, G.R. Chiappa, C.O. Lima, P.R. Viecili, R. Stein, J.P. Ribeiro Addition of inspiratory muscle training to aerobic training improves cardiorespiratory responses to exercise in patients with heart failure and inspiratory muscle weakness *Am Heart J*, 158 (2009), pp. 768-777 (<https://doi.org/10.1016/j.ahj.2009.09.005>)
12. F. Esposito, V. Reese, R. Shabetai, P.D. Wagner, R.S. Richardson Isolated quadriceps training increases maximal exercise capacity in chronic heart failure: the role of skeletal muscle convective and diffusive oxygen transport *J Am Coll Cardiol*, 58 (2011), pp. 1353-1362 (<https://doi.org/10.1016/j.jacc.2011.06.025>)
13. R.A. Josephson, E. Mehanna Exercise prescription: the devil is in the details, 27th Jan 2021 (<https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2016/02/11/08/15/exercise-prescription>)
14. Корчинський В.С.Вінницький соціально-економічний інститут університету "Україна" КАРДІОРЕАБІЛІТАЦІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ, Том 19 № 1 (2015): Вісник Вінницького національного медичного університету, с. 244-247